

Рис. Тренд взаємозалежності між розвитком туризму і поширенням Інтернету [6, 7]

У цьому контексті ми розробили низку рекомендацій щодо вдосконалення використання ресурсів Інтернету для промоції тур-продукту українськими туристичними підприємствами [1]. По-перше, необхідно розширити представництво регіональних туроператорів та турагентів в Інтернеті, адже саме так можна підвищити рівень конкуренції на туристичному ринку і, відповідно, знизити ціни та підвищити якість послуг. По-друге, варто вдосконалити структуру існуючих веб-сайтів, яка мала б сприяти повному задоволенню запитів потенційних клієнтів. По-третє, туристичним підприємствам варто звернути увагу на інтерактивність їхніх сайтів, яка повинна відповідати сучасним тенденціям у розвитку Інтернет-технологій.

На наш погляд, оптимальна структура веб-сайту туроператора (турагента) повинна містити такі розділи як "Новинки" ("Гарячі пропозиції"), "Інформація про фірму", "Напрямки відпочинку" (країни, тури), "Інші послуги", "Книга відгуків" ("Форум"). Очевидно, що структура сайтів туристичних підприємств, особливо турагентів, має важливе значення для вибору клієнтом того чи іншого тур-продукту. Відповідно, шлях від головної сторінки сайту до бажаної інформації про тур (дата, тривалість, умови, ціна) має бути якнайкоротшим та інтуїтивно зрозумілим.

Отже, у сучасному світі розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, загалом, тісно пов'язаний з економічним зростанням, яке, своєю чергою, неможливе без ефективного впровадження інноваційних технологій у всі сфери діяльності суспільства. Зважаючи на це, можна спрогнозувати найближчими роками, зокрема й в Україні, постійне розширення використання мережі Інтернет в туристичній діяльності, як самими туристами, так і туристичними підприємствами. Причому, така тенденція, зважаючи на зростання можливості для потенційних туристів самостійно знайти інформацію про бажані місця відпочинку і навіть власними силами організувати тур, повинна

підсилити конкуренцію на туристичному ринку і, відповідно, підвищити якість і доступність туристичних послуг.

Література

1. Голод А.П. Використання Інтернету для промоції тур-продукту (на прикладі туристичних підприємств м. Львова) / А.П. Голод // Туристична освіта в Україні: проблеми і перспективи : зб. наук. праць. – К. : Вид-во "Тонар", 2007. – С. 289-293.
2. Державна служба туризму і курортів України. [Електронний ресурс]. – Доступний з <http://www.tourism.gov.ua/publ.aspx?id=2083>.
3. Реєстр сайтів META. [Електронний ресурс]. – Доступний з <http://www.dir.meta.ua/topics/travels/travel-agencies>.
4. Родигин Л.А. Інтернет-технології в туризмі / Л.А. Родигин. – М. : Изд-во "Сов. спорт", 2006. – 388 с.
5. Шаховалов Н.Н. Інтернет-технології в туризмі : учебн. пособ. / Н.Н. Шаховалов. – Барнаул : Изд-во "АлтГАКИ", 2007. – 251 с.
6. The Global Information Technology Report 2009-2010: ICT for Sustainability // World Economic Forum. [Electronic resource]. – Mode of access http://www.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2010.pdf.
7. Travel & Tourism Competitiveness Report 2009 // World Economic Forum. [Electronic resource]. – Mode of access http://www.weforum.org/docs/WEF_GCR_TravelTourism_Report_2009.pdf.
8. United Nations Data Retrieval System. [Electronic resource]. – Mode of access <http://www.data.un.org/Data.aspx?q=internet&d=ITU&f=ind1Code%3a4212>.

Голод А.П. Использование сети Интернет в современном туризме: состояние и пути оптимизации

Проанализированы современное состояние и особенности использования возможностей сети Интернет в туристической деятельности в Украине и мире. Осуществлено сравнение туристических сегментов Интернета Украины и соседних стран, обнаружена существенная взаимосвязь между распространением всемирной сети и уровнем развития туризма в отдельных государствах мира. Предложены пути оптимизации использования возможностей сети Интернет в современном туризме.

Ключевые слова: Интернет, туризм, пути использования, оптимизация развития.

Holod A.P. The use of Internet network in modern tourism: state and ways of optimization

The modern state and features of use of Internet network possibilities in tourist activity in Ukraine and world are analysed in the article. Comparison of tourist segments of the Internet of Ukraine and neighbouring countries is carried out, substantial intercommunication between distribution of Internet network and level of development of tourism in separate countries of the world is found out. The ways of optimization of the use of Internet network possibilities in modern tourism are offered.

Keywords: Internet, tourism, ways of the use, optimization of development.

УДК 528.7

Аспір. А.М. Губський¹ – НТУ України
"Київський політехнічний університет"

КОМБІНАЦІЯ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛІЗУ ТА ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ ДЛЯ МІНІМІЗАЦІЇ ПОХИБОК ГЛОБАЛЬНОЇ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Запропоновано багаторівневий алгоритм оцінки похибок різномірних джерел навігаційної системи на основі вейвлет-перетворення з інтелектуальною настройкою вейвлету за допомогою генетичного алгоритму та оцінюванням похибки окремого джерела шляхом оптимізації параметрів багаторівневого вейвлет-перетворення.

¹ Наук. керівник: проф. О.А.Стенін, д-р техн. наук – кафедра технічної кібернетики НТУ України "КПІ"

Ключові слова: глобальна навігаційна система, позиціонування, вейвлет-перетворення, генетичний алгоритм.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями. Сьогодні системи глобального позиціонування, типу ГЛОНАСС, NAVSTAR, GPS, стрімко розповсюджуються в найрізноманітніших галузях діяльності людини: на транспорті, будівництві, пошуку корисних копалин, військовій справі, екології, тощо. Але водночас різко зростають вимоги до точності та достовірності позиціонування кожного споживача. Проте нинішній рівень точності позиціонування обмежений сукупністю чинників, які є джерелами різноманітних похибок. Аналіз стану питання вказує, що вимога підвищення точності ГНС стикається зі значними труднощами. Так, для зниження інструментальної похибки, яку продукують космічні апарати (КА), необхідно оснастити їх вимірювальними пристроями нового покоління – що фактично означає заміну всього сузір'я КА даної ГНС, з відповідними фінансовими витратами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.

Сучасна глобальна навігаційна система (ГНС) складається з різноманітних компонентів: орбітального угруповання (сузір'я) навігаційних супутників, мережі наземних радіо-, радіолокаційних та оптичних (лазерних) станцій [1-4]. Причому навігаційний пристрій споживача є активним елементом всієї системи. Сам споживач також може мати власні, автономні джерела навігаційної інформації: інерціальну навігаційну систему (ІНС), барометричний, лазерний або радіовисотомір, магнітний компас, астропеленгатор, тощо. Аналіз фахової літератури свідчить, що перспективним шляхом підвищення точності ГНС є створення надлишковості джерел – коли дані з надлишкових джерел можуть бути використані для компенсації похибки основних джерел (за якими здійснюється позиціонування), – а отже – й до підвищення точності. Так, у [5] описано метод "псевдодальностей", тобто використання вимірювань додаткового КА, надлишкового, відносно до кількості КА, необхідної для позиціонування споживача – щоб обчислювати випадкову похибку, викликану розбіжністю шкал часу супутника та приймача споживача. Оскільки підсумкова похибка ГНС є функцією від множини часткових похибок, викликаних різноманітними чинниками (експлуатаційними, інструментальними, алгоритмічними тощо – див. [5]), решту похибок метод "псевдодальностей" компенсувати неспроможний. Тому доцільним є подальший розвиток методу надлишковості джерел. Але насамперед з фінансових причин, внесення змін до сузір'я КА, як найкоштовнішого компоненту ГНС, є вкрай небажаним. Оптимальним варіантом є розвиток наземних компонентів, а також раціональне використання існуючої космічної компоненти ГНС. Пропонуємо такий підхід: залучення до позиціонування кожного споживача усіх КА, що знаходяться в полі його зору (радіовидимості), незалежно від того, до якої ГНС (ГЛОНАСС, GPS, NAVSTAR, GALILEO) вони належать; створення або розвиток мережі наземних навігаційних станцій, а також оснащення навігаційного пристрою (GPS-навігатора) кожного споживача власним вимірювальним блоком, який має служити додатковим джерелом навігаційної інформації.

Але очевидно, що за такого підходу позиціонування споживача здійснюватиметься за даними різноманітних джерел, з різною формою сигналу (вид, частота, фаза, тощо) та з різними похибками.

Абсолютні похибки вимірювання визначаються технічними можливостями джерел, що включені до навігаційної системи. Тому шлях до максимально можливої точності позиціонування полягає у використанні оптимального методу обчислення кінцевого результату. І принципово важливим тут є фільтрація шуму. Загальноприйнятим тут є застосування фільтра Калмана [6]. Але цей метод вимагає апріорного знання моделей похибок усіх окремих джерел, а крім того, він є чутливим до шуму.

У [7] запропоновано метод попереднього визначення стохастичних параметрів похибок ГНС на підставі багаторазового позиціонування стаціонарних об'єктів, що мають точну геодезичну прив'язку – з внесенням отриманих стохастичних параметрів до навігаційного пристрою кожного споживача і подальшим врахуванням їх при компенсуванні похибки позиціонування. Але зазначимо, що такі стохастичні параметри не є постійними в часі, оскільки значну частку похибки вносять змінні зовнішні умови (складні метеороумови, викривлення радіохвиль, тощо). Окрім того, цей підхід є придатним лише у разі постійного складу ГНС, і його неможливо застосувати, якщо в позиціонуванні братимуть участь різноманітні джерела, набір яких є індивідуальним для кожного споживача.

У [8] для комплексування даних ГНС та мережі гравіметричних вимірів для уточнення форми геоїду запропоновано використання вейвлет-аналізу. Цей метод, у разі його видозміни, може бути використаний для комплексування даних вимірювань різноманітних джерел у задачі позиціонування споживача.

Постановка завдання. Метою цього дослідження є розроблення алгоритму комплексування даних різноманітних джерел з компенсацією похибок різної величини та природи (випадкових та систематичних) у задачі позиціонування.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Для усунення недоліків існуючих методів пропонуємо застосування вейвлет-аналізу в комбінації зі штучним інтелектом, а саме із застосуванням генетичного алгоритму (ГА) пошуку. Така комбінація обіцяє значно підвищити точність навігаційної системи, особливо у разі складних метеороумов і несприятливих умов проходження радіосигналів.

Вейвлет-алгоритми оброблення сигналів описано у [9-10], генетичний алгоритм у [11-12]. Вилучення похибки навігаційної системи залежатиме від материнської вейвлет-функції, правила вибору порогу та рівня декомпозиції. Функціональний зв'язок між материнським вейвлетом та похибкою може бути визначений через вейвлет-коефіцієнти.

Генетичний алгоритм пошуку складається з бінарної та безперервної форми, ґрунтуючись на механізмі природного відбору [11-12]. Процес пошуку подібний до природної еволюції біологічних створінь, в якому успішні покоління організмів породжують нові покоління і передають їм свої риси. Типовий генетичний алгоритм складається з кросоверу, мутації, конкуренції батьків та елітного відбору.

У цій роботі пропонуємо гібридний метод, що поєднує метод Монте-Карло з детермінованим відбором. Цей метод гарантує, що в кожному нас-

тупному поколінні набір хромосом буде кращим, аніж найгірший набір у попередньому поколінні.

Ця перестановка призведе до скорочення ітерацій, необхідних для процесу навчання та забезпечить "добрий" напрямок в складному і нелінійному просторі пошуку. Крім того, краща пара "батьків" з попереднього покоління буде скопійована в наступному поколінні, без виконання якихось додаткових операторів, щоб максимізувати ймовірність отримання найкращого значення функції придатності та запобігти ситуації, коли наступне покоління виявиться гіршим за попереднє. Одномісний кросовер було використано для кожного хромосомної пари, де гени між обраними точками міняються місцями, щоб створити нову пару хромосом. Отже, ГА використовується для оптимізації типу вейвлет-фільтру, правила вибору порогу та рівня декомпозиції (розкладання функції).

Рис. Генетичний алгоритм аналізу різнорідних джерел з відмінною розрізняючою здатністю за допомогою вейвлет-перетворень

Для кожного компоненту вихідних даних навігаційної системи має бути здійснена багаторівнева вейвлет-декомпозиція, оптимізована за допомогою генетичного алгоритму. Пропонуємо такий комбінований генетичний вейвлет-алгоритм (блок-схему наведено на рис.).

Крок 1. Зчитуємо дані з вимірювальної системи (супутників, наземних джерел, інерційної навігаційної системи, тощо). Задаємо початкові значення імовірностей кросоверу та мутації, а також кількість популяцій.

Крок 2. Генеруємо початкову популяцію та оцінюємо fitness-функцію (функцію придатності). Якщо умови задовольняються – перехід до кроку 10.

Крок 3. Обчислюємо коефіцієнти апроксимації для вихідних сигналів усіх джерел для S-го рівня розрізняючої здатності

$$C_{s,k} = 2^{s/2} \cdot \sum_n x(n) \Phi(2^s n - k).$$

Крок 4. Виконуємо апроксимацію, використовуючи коефіцієнти, обчислені на кроці 3

$$x_s(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_{s,k} \Phi_{s,k}(n).$$

Крок 5. Обчислюємо поправочні коефіцієнти для S-го рівня розрізняючої здатності

$$d_{s,k} = 2^{s/2} \cdot \sum_n x(n) \Psi(2^s n - k).$$

Крок 6. Обчислюємо поправки за обчисленими поправочними коефіцієнтами

$$g_s(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} d_{s,k} \Psi_{s,k}(n),$$

де: $\Phi(n), \Psi(n)$ – масштабна та вейвлет-функція (базисна функція, використана у вейвлет-перетворенні); $\Phi(2^s n - k)$ та $\Psi(2^s n - k)$ – змінені у масштабі та зсунуті функції $\Phi(n), \Psi(n)$, з використанням масштабного коефіцієнта s та коефіцієнта зсуву k ; $C_{s,k}$ та $d_{s,k}$ – відповідні вейвлет-коефіцієнти; $x_s(n)$ – оригінальний сигнал.

Крок 7. Застосовуємо фільтр з м'яким порогом для усунення шуму поправок для різнорідних джерел.

Крок 8. Порівнюємо координати точки положення, отримані від різних джерел на кількох рівнях розрізняючої здатності шляхом віднімання вейвлет-коефіцієнтів джерела одного типу від таких джерела іншого типу:

$$\begin{aligned} A_E^{(1)} &= A_i^{(1)} - A_j^{(1)} & D_E^{(1)} &= D_i^{(1)} - D_j^{(1)} \\ A_E^{(2)} &= A_i^{(2)} - A_j^{(2)} & D_E^{(2)} &= D_i^{(2)} - D_j^{(2)} \\ A_E^{(3)} &= A_i^{(3)} - A_j^{(3)} & D_E^{(3)} &= D_i^{(3)} - D_j^{(3)} \\ \vdots & & \vdots & \\ A_E^{(s-1)} &= A_i^{(s-1)} - A_j^{(s-1)} & D_E^{(s-1)} &= D_i^{(s-1)} - D_j^{(s-1)} \\ A_E^{(s)} &= A_i^{(s)} - A_j^{(s)} & D_E^{(s)} &= D_i^{(s)} - D_j^{(s)} \end{aligned}$$

де: A_i, A_j – коефіцієнти апроксимації, відповідно i -го та j -го джерела; D_i, D_j – поправки, відповідно i -го та j -го джерела; $A_E^k, k = 1, s$ – різниця між апроксимаціями i -го та j -го джерела на k -му рівні; $D_E^k, k = 1, s$ – різниця між поправками i -го та j -го джерела на k -му рівні.

Крок 9. Оцінюємо фітнес-функції. Визначасмо, чи досягнуто заданий рівень декомпозиції, використовуючи ГА для оптимізації нових параметрів вейвлет-аналізу (кроки з 3 по 8) – до досягнення оптимального рівня декомпозиції. Наступний рівень декомпозиції вейвлету обчислюється на основі апроксимації, визначеної на попередній ітерації. В якості функції придатності ГА (fitness-функції) F може бути використане квадратичне відхилення різниці між коефіцієнтами апроксимації i -го та j -го джерела

$$F = A_j - A_i,$$

де A_i, A_j – коефіцієнти апроксимації, відповідно i -го та j -го джерела на k -му рівні:

Крок 10. Якщо умови задовольняються, здійснюємо реконструкцію похибки j -го джерела, використовуючи значення різниць, обчислених на кроці 8:

$$\begin{aligned} s^{(1)} &= D_E^{(1)} \\ s^{(2)} &= D_E^{(2)} + s^{(1)} \\ s^{(3)} &= D_E^{(3)} + s^{(2)} \\ \dots & \dots \dots \\ s^{(s-1)} &= D_E^{(s-1)} + s^{(s-2)} \\ s^{(s)} &= D_E^{(s)} + s^{(s-1)} \end{aligned}$$

де: $s^{(k)}, k = 1, s$ – різниця між поправками i -го та j -го джерела на k -му рівні та поправкою на $(k-1)$ -му рівні.

Отримані поправки можуть бути використані для відновлення "істинного", тобто скоригованого значення координат споживача.

Висновки з дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Запропоновано багаторівневий алгоритм оцінки похибок

різномірних джерел навігаційної системи, який ґрунтується на вейвлет-перетворенні з інтелектуальною настройкою вейвлету за допомогою генетичного алгоритму. Оцінка похибки окремого джерела поліпшується шляхом оптимізації параметрів багаторівневого вейвлет-перетворення. Комбінація вейвлет-перетворення та генетичного алгоритму дасть підґрунтя для створення інтелектуального GPS-ГЛОНАСС навігаційного пристрою, який істотно поліпшить точність позиціонування, особливо у складних метеоумовах та в умовах погіршеного проходження радіохвиль або ж високого рівня радіоперешкод.

Література

1. Бойков А.В. О координатном обеспечении референцных станций Спутниковой системы межвания земель / А.В. Бойков // Известия вузов. – Сер.: Геодезия и аэрофотосъемка. – М., 2007. – № 1. – С. 123-128.
2. Бойков А.В. Возможности Спутниковой системы по высокоточному определению координат объектов / А.В. Бойков, Е.А. Булаева, М.А. Монахова // Геодезия и картография. – 2006. – № 8. – С. 5-10.
3. Большаков В.Д. Теория математической, обработки геодезических измерений / В.Д. Большаков, П.А. Гайдаев. – М. : Изд-во "Недра". – 1977. – 368 с.
4. Генике А.А. Глобальные спутниковые системы определения местоположения и их применение в геодезии / А.А. Генике, Г.Г. Побединский. – Изд. 2-ое, [перераб. и доп.]. – М. : Изд-во "Картгеоцентр", 2004. – 355 с.
5. Серапинас Б.Б. Глобальные системы позиционирования / Б.Б. Серапинас. – М. : ИКФ "Каталог", 2002. – 106 с.
6. Яценков В.С. Основы спутниковой навигации GPS NAVSTAR и ГЛОНАСС / В.С. Яценков. – М. : Изд-во "Горячая линия" – Телеком, 2005. – 272 с.
7. Jinling Wang, Chalermchon Satirapod, Chris Rizos. Stochastic Assessment of GPS Carrier Phase Measurements for Precise Static Relative Positioning / Jinling Wang, Chalermchon Satirapod, Chris Rizos – Sydney: School of Geomatic Engineering University of New South Wales, 2011. – 19 p. (on-line version).
8. A. Soltanpour, H. Nahavandchi, W.E. Featherstone. The use of second-generation wavelets to combine a gravimetric quasigeoid model with GPS-levelling data / A. Soltanpour, H. Nahavandchi, W.E. Featherstone // Journal of Geodesia. Springer Verlag, 2006 DOI 10.1007/s00190-006-0033-0 12 p. (on-line version).
9. Воскобойников Ю.Е. Фильтрация сигналов и изображений: Фурье и вейвлет-алгоритмы / Ю.Е. Воскобойников, А.В. Гочаков, А.Б. Колкер. – Новосибирск : Изд-во Новосибирского ГАСУ (СИБСТРИН), 2010. – 195 с.
10. Чуи К. Введение в вейвлеты / К. Чуи : пер. с англ. Я.М. Жилейкина. – М. : Изд-во "Мир", 2001. – 412 с.
11. Darrel Whitley. A genetic algorithms: tutorial / Darrel Whitley – Statistics and computing. 1994. – № 4. – P. 65-85.
12. Thomas Weise. Global optimization algorithms, theory and application, 2nd ed. / Thomas Weise. [Electronic resource]. – Mode of access <http://www.it-weise.de>, 2011. – 820 p.

Губский А.М. Комбинация вейвлет-анализа и генетического алгоритма для минимизации погрешностей глобальной навигационной системы

Предложен многоуровневый алгоритм оценки погрешностей разнородных источников навигационной системы на основе вейвлет-преобразования с интеллектуальной настройкой вейвлета с помощью генетического алгоритма и оценкой погрешности отдельного источника путём оптимизации параметров многоуровневого вейвлет-преобразования

Ключевые слова: глобальная навигационная система, позиционирование, вейвлет-преобразование, генетический алгоритм.

Gubskyy A.M. Combination of wavelet-analyze and genetic algorithm for minimization of global navigational errors

The multilevel algorithm of errors estimation produced by GPS sources of different origin on a basis of wavelet-transformation with intellectual adjustment of wavelet by means of genetic algorithm is proposed

Keywords: GPS, positioning, errors, wavelet transformation, genetic algorithm.

УДК 004.942 *Аспір. А.Я. Зелінський; проф. В.М. Теслюк, д-р техн. наук – НУ "Львівська політехніка"*

РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕННЯ МІКРОЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

Розроблено модель збереження даних про мікроелектромеханічні системи (МЕМС) та їх складові елементи. Ці дані входять до складу конструкторської бази даних, яка використовується у системі синтезу МЕМС, заснованій на ситуативно-базованій аргументації.

Ключові слова: МЕМС, моделі збереження даних, ситуативно-базована аргументація, синтез, елементи МЕМС, конструкторська база даних.

Вступ. На сьогодні системи автоматизованого проектування мікроелектромеханічних систем (МЕМС) [1] дають змогу автоматизувати якщо не весь процес синтезу МЕМС, то хоча б одну з його складових частин чи процесів. Існує низка таких систем, кожна з яких володіє своїми перевагами та недоліками. Основною відмінністю таких систем є спосіб та засоби розв'язання поставленої задачі. Структура і спосіб досягнення мети системою залежить від вибраного алгоритму розв'язання задачі, наявності чи відсутності експертних знань у цій галузі та від багатьох інших чинників. Одну з найважливіших ролей у процесі розв'язання поставлених перед системою задач відіграє збереження та представлення інформації про проблему всередині системи. Таку інформацію і спосіб її поєднання та структурування найчастіше називають моделлю представлення інформації про об'єкт (проблему) чи спосіб розв'язання поставленої задачі. Моделі представлення внутрішньої інформації будуть відрізнятися в різних системах. На жаль, потужні системи сьогодення не є загальнодоступними, а тим більше їх внутрішні моделі, що використовуються для представлення інформації про МЕМС. Тому є актуальною задача побудови системи для синтезу МЕМС, яка б ґрунтувалась на ситуативно-базованій аргументації (СБА) у поєднанні з об'єктно орієнтованою моделлю представлення знань про складові МЕМС та їх поєднання. Стаття присвячена розробленню моделей представлення інформації про МЕМС та задачі синтезу, які розв'яже автоматизована система. Система ґрунтується на ситуативно-базованій аргументації, яка дає змогу розв'язувати поставлені перед проєктантом задачі, спираючись на існуючі схемотехнічні рішення МЕМС. Відповідно, розроблення нових методів, моделей та засобів розроблення мікроелектромеханічних систем є актуальною задачею сьогодення.

Ситуативно-базована аргументація – метод розв'язання нових задач на основі схожих проблем, розв'язаних у минулому [2]. Процес розв'язання поставленої задачі методами СБА можна звести до таких основних кроків: 1. По-

шук і отримання проєктних рішень, що задовольняють поставлену задачу, в базі проєктних рішень. 2. Розв'язання поставленої задачі за допомогою отриманих рішень. 3. За необхідності оптимізувати існуючі рішення (синтезувати нові на базі існуючих) відповідно до вимог поставленої задачі. 4. Зберегти новостворені проєктні рішення з метою забезпечення їх подальшого використання при розв'язанні задач.

Використання СБА дає змогу не використовувати базу знань (як набір правил для формування рішення) і розв'язувати поточні задачі на основі існуючого досвіду. Ми вдосконалили підхід до використання СБА, розширивши її шляхом використання правил поєднання структурних елементів МЕМС. Такі правила дадуть змогу краще і швидше формувати можливі структурні схеми та зменшать кількість можливих помилок.

Основні сутності, необхідні для опису МЕМС у системі СБА. Основні сутності, які має описувати модель даних для системи на основі СБА, є інформація про проблему, інформація про вирішення проблеми та засоби, якими ця проблема була вирішена. У контексті МЕМС до інформації про проблему потрібно віднести обмеження, які має задовольняти МЕМС для розв'язання поставленої задачі. Такими обмеженнями можуть бути певні значення характеристик МЕМС, або умови, які стосуються функціонування МЕМС. До інформації про МЕМС, яка вирішує поставлену задачу, варто віднести повний опис системи, а також її складових (блоків) та інформацію про поєднання цих блоків для утворення МЕМС. Використовуючи конструкторсько-технологічну базу елементів МЕМС, можна отримати інформацію про складові елементи МЕМС. Поєднавши ці дані з інформацією про способи поєднання таких складових частин (правила поєднання), наклавши при цьому на рішення умови вхідної задачі, ми отримаємо структуру МЕМС, що є розв'язанням вхідної задачі. Отже, розроблена нами інформаційна модель збереження даних про МЕМС в СБА системи має містити таку інформацію: інформацію про складові частини МЕМС; способи (правила) поєднання МЕМС; дані про обмеження і вимоги до вхідної задачі (дані обмеження можуть стосуватись як усієї МЕМС, так і її складових блоків).

Інформаційна модель збереження даних про МЕМС. Проаналізувавши раніше розроблену конструкторсько-технологічну базу даних [3], ми дійшли висновків, що з невеликими доопрацюваннями вона буде повністю відповідати вимогам СБА системи. Нам необхідно доопрацювати моделі збереження інформації про проблеми, а також вдосконалити існуючу модель збереження даних про МЕМС.

Основним недоліком збереження інформації про МЕМС в існуючих системах є те, що вони не можуть забезпечити уніфіковану структуру для збереження характеристик елементів МЕМС. Візьмемо, для прикладу, структуру, запропоновану в роботі [4], її використовують автори для збереження інформації про резонатори. Також автори запевняють, що надалі будуть розширювати базу даних іншими елементами. Але це буде неможливо без втручання безпосередньо в структуру бази даних і додавання нових таблиць, які б несли в собі інформацію про інші типи МЕМС. На рис. 1 зображено фрагмент зв'язків між основними сутностями моделі, що забезпечить можливість